

دور الإنترنت في التنمية المعرفية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة

القاهرة- فرع بني سويف¹

د/ فايزة دسوقي أحمد
مدرس المكتبات والمعلومات
جامعة القاهرة. فرع بني سويف

مستخلص:

تهدف الدراسة إلى معرفة طبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في "جامعة القاهرة - فرع بني سويف" للإنترنت، والدور الفعلي الذي تلعبه هذه الشبكة في تنميتهم المعرفية بمختلف أشكالها، ومدى حرص كليات تلك الجامعة على توفير البنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها، والمعوقات التي تقف حائلاً أمام الكليات لتقديم خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكيفية التغلب عليها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، تنوع الروافد التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من خلالها على التنمية المعرفية التي يحتاجون إليها، وقد تفوقت المكتبات على الإنترنت في هذا. وأن نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تستخدم الإنترنت. وأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الكليات العملية أكثر استخداماً للإنترنت من نظرائهم في الكليات النظرية. وأن مجال "التنمية المهنية" هو المجال الأول الذي يستخدم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الإنترنت من أجله. وكذلك عدم توفير الإنترنت في بعض الكليات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، رغم إمكانية التغلب على العوائق التي سببت هذا.

أولاً: مقدمة:

أصبحت الإنترنت جزءاً لا يتجزأ من حياة معظم الأفراد العاديين، كما أصبحت تلعب دوراً مهماً لدى المتخصصين في جميع المجالات. ويعتبر أعضاء هيئة التدريس من أهم الفئات التي يمكن أن تعتمد على استخدام الإنترنت؛ لأنهم يحملون على عاتقهم مهمة تعليم الأجيال الصاعدة

¹ منشور في: الأعمال الكاملة للمؤتمر العلمي الرابع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. - بني سويف كلية الآداب،

٢٠٠٦. ص ص ٤٧١-٥٠٣.

التي ستحمل مسؤولية بناء الكون وإعمارهِ، بالإضافة إلى حاجتهم الدائمة لإجراء الأبحاث ومتابعة الجديد في تخصصاتهم.

ثانياً: أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من الدراسات التي ركزت على بحث استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت في الكليات الإقليمية (فروع الجامعات) المصرية، حيث لم تحظ مثل هذه الكليات بدراسة مماثلة، فقد كان التركيز من قبل على دراسة استخدام الإنترنت في الجامعات الأم.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف طبيعة استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في "جامعة القاهرة - فرع بني سويف" للإنترنت، والدور الفعلي الذي تلعبه هذه الشبكة في تنميتهم المعرفية بمختلف أشكالها المهنية والدينية والسياسية والثقافية، ...، ومدى حرص كليات تلك الجامعة على توفير البنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها، والمعوقات التي تقف حائلاً أمام الكليات لتقديم خدمات الإنترنت لهم، وكيفية التغلب عليها.

رابعاً: تساؤلات الدراسة:

- ما مكانة الإنترنت بين وسائل التنمية المعرفية الأخرى لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟
- هل يستخدم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الإنترنت؟ ومتى بدأوا في استخدامها؟ وما معدل استخدامها؟ وكيف تدربوا على استخدامها؟
- ما الأسباب التي تدفع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى استخدام أو عدم استخدام الإنترنت؟
- ما أهم خدمات الإنترنت التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم؟
- ما أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتقلل درجة استفادتهم من الإنترنت؟
- ما أنواع التنمية المعرفية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من الإنترنت؟
- هل وفرت كليات "جامعة القاهرة - فرع بني سويف" البنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها؟

- ما المعوقات التي تقف حائلا أمام الكليات لتقديم خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

خامساً: حدود الدراسة:

(١) الحدود الموضوعية:

تتناول الدراسة موضوع استخدام الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات "جامعة القاهرة- فرع بني سويف"، ودورها في تنميتهم معرفياً.

(٢) الحدود الجغرافية:

محافظة بني سويف.

(٣) الحدود النوعية:

تتناول الدراسة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العاملين في الكليات النظرية والكليات العملية بجامعة القاهرة- فرع بني سويف. وتشمل الكليات النظرية: كلية الآداب، وكلية التجارة، وكلية التربية، وكلية الحقوق. وتشمل الكليات العملية: كلية الصيدلة، وكلية الطب البشري، وكلية الطب البيطري، وكلية العلوم.

(٤) الحدود الزمنية:

أجريت الدراسة خلال شهري فبراير، ومارس ٢٠٠٥م.

سادساً: منهج البحث وأدواته:

اعتمد البحث على دراسات البحث الميداني، المتفرع من المنهج الوصفي.

وبالنسبة لأدوات الدراسة، لجأت الباحثة إلى استخدام:

(١) الاستبيان:

أعدت الباحثة استبياناً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، يحتوي على أسئلة متنوعة للحصول على المعلومات المطلوبة للدراسة، مثل: مكانة الإنترنت بين وسائل التنمية المعرفية الأخرى لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومدى استخدامهم للإنترنت، والأسباب التي تدفعهم لاستخدام هذه الشبكة، والأسباب التي تجعلهم يحجمون عن استخدامها، والأماكن التي يستخدمونها للدخول إليها، والطرق التي تدربوا من خلالها على استخدام الإنترنت، وخدمات الإنترنت التي يستفيدون منها، والمجالات الأساسية التي يستخدمون الإنترنت للحصول عليها، والصعوبات التي تواجههم عند استخدام الإنترنت.

وقد تم اختيار أسلوب العينة الطبقية عند توزيع الاستبيان، ويعتمد هذا الأسلوب على تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات بناءً على خاصية معينة (وفي الدراسة تم تقسيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إلى طبقات وفقاً للدرجة العلمية)، ثم يُسحب من كل طبقة عينة عشوائية باعتبار أن كل طبقة مجتمع مستقل. وهناك طريقتان أساسيتان لسحب العينات العشوائية الطبقية؛ فإما أن تُسحب نسبة مئوية معينة من كل طبقة ويُعرف هذا بالتوزيع المتناسب، أو يُسحب عدد معين من كل طبقة بغض النظر عن حجمها، ويعترض بعض الباحثين على الطريقة الثانية؛ حيث يرون أنها لن تكون دقيقة نظراً لأن بعض الطبقات تكون أكبر من غيرها (١)(٢). لذا استخدمت الباحثة الطريقة الأولى، وتم سحب (١٠%) من إجمالي عدد المفردات في كل طبقة، وبلغ حجم العينة وفقاً لهذا الأسلوب (١١٥) مفردة، وقد راعت الباحثة تمثيل كل الكليات في العينة. ويوضح الجدول رقم (١) أعداد هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة القاهرة- فرع بني سويف، وحجم العينة التي تم سحبها منهم وأجريت عليها الدراسة.

الجدول رقم (١)

حجم عينة الدراسة

حجم العينة	العدد (*)	الطبقة
٨	٧٩	أستاذ
١٢	١١٨	أستاذ مساعد
٣١	٣٠٨	مدرس
٣٢	٣٢٤	مدرس مساعد
٣٢	٣١٦	معيد
١١٥	١١٤٥	المجموع

(*) جامعة القاهرة. فرع بني سويف. مكتب نائب رئيس الجامعة، وحدة المعلومات. بيان عددي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات فرع بني سويف للعام الجامعي ٢٠٠٤/٢٠٠٥.

والجدير بالذكر أن الباحثة استخدمت البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات الواردة في الاستبيانات، وذلك لاستخراج النسب والإحصاءات المطلوبة للدراسة.

(٢) المقابلة الشخصية:

استخدمت الباحثة أسلوب المقابلة الشخصية مع مديري الكليات للتعرف إلى الكليات التي توفر خدمات الإنترنت لهيئة التدريس بها، والمعوقات التي تعرقل دخول الإنترنت إلى الكليات.

سابعاً: الدراسات السابقة:

استعرضت الباحثة ما تم من دراسات عربية وأجنبية للتعرف إلى الدراسات السابقة التي تمت حول استخدام أعضاء هيئة التدريس للإنترنت في الجامعات، وذلك في الأدلة والبيولوجرافيات التي ترصد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات. وفيما يلي عرض لأهم الدراسات العربية والأجنبية في ذلك المجال.

(١) الدراسات العربية:

تبين من استعراض الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات أن هناك عدة دراسات قد تمت لدراسة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية للإنترنت. ومن هذه الدراسات دراسة "فيدان عمر مسلم" التي تناولت استخدام الإنترنت في شبكة الجامعات المصرية. وهدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى استفادة المشتركين في شبكة الجامعات المصرية من خدمات الإنترنت التي تقدمها، ومدى استخدامهم لها. واعتمدت الباحثة على تحليل المجتمع الأصلي من الشبكة في عام ١٩٩٧م، وتوزيع الاستبيانات، والمقابلات الشخصية. وقد كشفت الدراسة عن تنوع مستخدمي الإنترنت فمنهم الأساتذ، والأساتذ المساعد، والمدرس، والمدرس المساعد، والمعيد، وطالب الدراسات العليا، والباحث. كما بينت أن عدد المشتركين في الشبكة من الكليات العملية أكثر من المشتركين من الكليات النظرية، وأن أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت من أعضاء هيئة التدريس هم المدرسون، والمدرسون المساعدون. وأوضحت أن البحث العلمي هو الغرض الأساسي من استخدام الإنترنت، وأن خدمة البريد الإلكتروني هي الخدمة الأولى التي يُقبل عليها الباحثون، يليها خدمة نقل الملفات، ثم متابعة الأخبار وقراءة الصحف، والاشتراك في مجموعات المناقشة. وأن أهم دوافع استخدام الإنترنت تتمثل في سرعة الحصول على المعلومة، وتوفير الجهد والوقت، وحادثة المعلومات. أما المشكلات التي تحول دون الإفادة من الشبكة فهي: انشغال خطوط الاتصال، وعدم معرفة طرق الاستخدام، وضيق الوقت والتكلفة (٣).

كما أعد "ريحي عليان ومنال القيسي" دراسة هدفت إلى قياس استخدام الإنترنت في جامعة البحرين، وقد اعتمدت الدراسة على استخدام الاستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات من أساتذة الجامعة وطلابها، وتبين أن الطلاب أكثر استخداماً للإنترنت من أعضاء هيئة التدريس، وأن الإنترنت تُستخدم لأغراض عدة منها: كتابة الدراسات والتقارير، وإرسال الرسائل البريدية، والتسليّة والترفيه (٤).

وقام "جاسم محمد جرجيس وعبد الكريم ناشر" بإعداد دراسة "حول استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بمدينة صنعاء لشبكة الإنترنت"، وهدف البحث إلى: تعرف واقع استخدام الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية الثلاث الموجودة في مدينة صنعاء، وتعرف المعوقات والصعوبات التي تواجههم عند استخدام الشبكة، وتعرف مجالات الإفادة التي تحققت لهم بعد استخدامهم لها، وتعرف وجهات نظرهم في الشبكة. واستخدم الباحثان المنهج المسحي في الدراسة، واعتمدا على الاستبيان والمقابلات مع المشرفين على وحدات الإنترنت في الجامعات الثلاث، واستقراء الأدبيات العربية والأجنبية.

ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها: أن ٨٥,٤% من مجيبي الاستبيان لم يستخدموا الإنترنت، وأن استخدام الأعضاء للإنترنت اقتصر على البريد الإلكتروني والتصفح. وأن المشكلات التي تواجههم عند استخدام الإنترنت هي قصر حق الاستخدام على عدد ضئيل من المسؤولين في الجامعة، ومحدودية فهم المستخدمين لإمكانات الشبكة، وصعوبة الارتباط بالشبكة وانقطاع الاتصال أثناء استخدامها (٥).

وأعدت "نوال محمد عبد الله" دراسة في عام ١٩٩٨م عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو الإنترنت، هدفت من خلالها قياس الاتجاهات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس نحو الإنترنت، وتعرف طبيعة اتجاهاتهم نحوها من عدة جوانب هي: الإنترنت كمصدر من مصادر المعلومات غير التقليدية، والمكون العاطفي نحوها، والوقت المفضل لاستخدامها، والمكان الملائم لاستخدامها، وسبل الاشتراك في استخدامها، وطرق تعلم استخدامها، والدوافع الأساسية لاستخدامها، والمشكلات التي تعوق استخدامها. وقد اقتصرت عينة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة فقط. وأعدت الباحثة مقياساً خاصاً للحصول على المعلومات المطلوبة للدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت لها أن الإنترنت كمصدر من مصادر المعلومات لا تغني عن المكتبات التقليدية، وأن الدافع الأساسي لاستخدام تلك الشبكة هو متابعة التطورات العلمية الحديثة والاتصال بالعلماء والخبراء في مجال التخصص، وأن أكثر المشكلات التي تعوق استخدام الإنترنت هي نقص المعرفة بمهارات استخدامها، وأن اتجاه أعضاء هيئة التدريس في الكليات العملية نحو الإنترنت أقوى من اتجاه أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية (٦).

كما أجرى "محمد جلال سيد غندور" دراسة في عام ١٩٩٩م حول استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود للإنترنت، هدف من خلالها إلى دراسة قدرة أعضاء هيئة التدريس على استخدام الحاسبات الآلية، ومدى معرفتهم باستخدام الإنترنت وخدماتها، والطرق المستخدمة والمقترحة للتدريب على استخدام الإنترنت، ومدى حاجة أعضاء هيئة التدريس لمعلومات الإنترنت، وإلى أي حد تلبية خدمات الإنترنت للاحتياجات البحثية لأعضاء هيئة التدريس. وقد اقتصر البحث على دراسة أعضاء هيئة التدريس من الرجال المنتسبين إلى جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، واعتمدت الدراسة على الاستبيان. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: وجود علاقة عكسية بين نمط استخدام الإنترنت والدرجة الوظيفية، والتدني في استخدام الخدمات التي تقدمها الإنترنت، واعتماد أعضاء هيئة التدريس على الخبرة الذاتية في تعلم استخدام الإنترنت، ووجود تأثير واضح لاستخدام الإنترنت على جودة أبحاثهم والارتقاء بها (٧).

وسعت "تجاح قبلان قبلان" من خلال دراسة قامت بها في عام ١٤٢٣ هـ إلى تعرف واقع حجم استخدام منسوبي المؤسسات الأكاديمية في مدينة الرياض من العناصر النسائية للإنترنت، والفئات الأكثر استخداماً لخدمات الشبكة في المؤسسات المدروسة والجهات التي يتبعنها، ومجالات الاستفادة من الإنترنت، والصعوبات التي يواجهها مجتمع الدراسة أثناء استخدام الإنترنت. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبيان أداة للبحث وجمع البيانات. وقد تبين من البحث أن (٧٦.٨%) من العينة تستخدم الإنترنت، وأن أهم المجالات التي يستخدمون الإنترنت من أجلها هي زيادة الاطلاع والثقافة العامة ثم البريد الإلكتروني، وأن دوافع استخدامهم للشبكة كانت اختصار الوقت والجهد، وسرعة الوصول للمعلومات وحداتها. كما بين البحث أن أهم المشكلات التي تقف عائقاً أمام استفادة العينة من الإنترنت هي انقطاع التصفح أثناء الاستخدام، وبطء الاستجابة للأوامر، وحاجز اللغة (٨).

وأعد "ياسر عبد المعطي" و"خالد العنزي" دراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٠٢-٢٠٠٣، هدفاً من خلالها تعرف واقع واستخدامات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالكويت لخدمات الإنترنت، وحجم الانتفاع وطبيعته بهذه الخدمات، والمعوقات التي تحد من استخدامها. وأستخدم الاستبيان أداة للحصول على المعلومات المطلوبة للدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن (٦٤%) من مفردات العينة تستخدم الإنترنت بنفسها، في حين أن (١٣%) من المفردات تستعين بالآخرين للحصول على احتياجاتهم من الشبكة. كما أظهرت أن أكبر المعوقات التي تقف أمام استخدام الإنترنت هي معوقات شخصية تتعلق بعدم وجود الوقت الكافي أمام العضو، وأن الغرض الرئيسي لاستخدام الإنترنت كان استخدام البريد الإلكتروني يليه مباشرة وبفارق ضئيل متابعة المستجدات في المجال (٩).

كما أعدت "تهاني عمر عبد العزيز" دراسة حاولت من خلالها إلقاء الضوء على مدى الاستفادة في الوقت الراهن من الإنترنت من جانب الباحثين، ومعدلات الاستفادة من جانب من يفيدون منها فعلاً، وسبل توافر مقومات الاستفادة، والعوامل المؤثرة في الاستفادة من جانب الفئات المختلفة من الباحثين، فضلاً عن استطلاع آراء المستفيدين في نوعية ما يحصلون عليه من معلومات وجودتها اعتماداً على الإنترنت، والوقت المستنفد في التعامل مع الإنترنت، ومحركات البحث المستخدمة، والمواقع المجانية وغير المجانية التي يتعاملون معها، والأشكال التي يتم بها الحصول على النتائج والمخرجات، ومقدار ما يتم الحصول عليه مطبوعاً، والصعوبات التي تواجه الباحثين في التعامل مع الإنترنت. وغطت الدراسة أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم في

أقسام الاجتماع، وعلم النفس، وعلم اللغة، والإحصاء، والاقتصاد، والسياسة، والإدارة، والتأمين، والمحاسبة، والقانون بجامعة القاهرة وعين شمس. ولجأت الباحثة إلى المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة، واعتمدت عند جمع البيانات المطلوبة على الاستبيان. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: عدم استخدام الإنترنت من جانب الباحثين المصريين بكفاءة، حيث تكاد تكون مقتصرة على البريد الإلكتروني، والبحث في قواعد البيانات البيلوجرافية، وافتقارهم لمهارات التعامل الكفاء مع الإنترنت، وعزوفهم عن اتخاذ الإنترنت قناة للنشر، كما بينت أن تعامل الباحثين المصريين يكاد يكون مقتصرًا على المواقع المجانية (١٠).

(٢) الدراسات الأجنبية:

تبين من مسح الإنتاج الفكري وجود اهتمام كبير بدراسة استخدام أعضاء هيئة التدريس للإنترنت، ومن هذه الدراسات: الدراسة التي أعدها Kaminer N. في عام ١٩٩٧م وهدف من خلالها إلى استكشاف العلاقة بين استخدام الإنترنت لدى أعضاء هيئة التدريس في كبرى الجامعات وعدد من المتغيرات، منها: طول فترة استخدام الإنترنت، والخبرة والكفاءة في استخدام الإنترنت. وتوصلت الدراسة إلى أن (٩٧%) من الأعضاء لديهم حساب على الإنترنت، وأن المهارة المرتفعة في استخدام الإنترنت، تسمح لعضو هيئة التدريس باستخدام الشبكة بشكل مكثف (١١). كما أجرى Jayshree Mamtora دراسة في عام ٢٠٠٠م للتعرف إلى استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة South Pacific للإنترنت، واعتمدت هذه الدراسة على استخدام الاستبيان، وأوضحت النتائج الحاجة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس وتوفير التجهيزات اللازمة للاتصال بالإنترنت (١٢). وأعد Oduwole A.A. دراسة -في العام الدراسي ٢٠٠١/٢٠٠٢- حول استخدام الإنترنت وتأثيره على نتائج أبحاث العلماء في University of Agriculture بنيجيريا. ولإجراء الدراسة تم توزيع استبيان على جميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والبالغ عددهم (٢١٠) باحثًا وعضو هيئة تدريس، وكان عدد الاستبيانات الصالح للتحليل ١٤٧ استبيانًا. وبينت النتائج أن (٥٤%) من العينة يستخدمون محرك البحث ياهو، وأنهم يقضون ساعة في المتوسط يوميًا في تصفح الإنترنت، وأنهم يستخدمون الإنترنت للوصول إلى الدوريات وأعمال المؤتمرات، يلي ذلك إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها، كما بينت أن استخدام الإنترنت حسن نتائج أبحاثهم. وأوصت الدراسة بتدريب العلماء للبحث عن المعلومات (١٣).

كما أجرى Mohammad Nasir دراسة في عام ٢٠٠٣م، هدفت إلى معرفة مستوى استخدام الإنترنت بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة Rajshahi ببנגلاديش لتلبية احتياجاتهم من المعلومات والاتصالات، وأظهرت النتائج أن الإنترنت مفيد لهم في بعض احتياجاتهم العامة، وأن هناك بعض المعوقات تحول دون استخدام الإنترنت بشكل فاعل (١٤). وفي نهاية عام نفسه،

أجرى كل من Ongondo, Millicent A; Ongus, Nyamboga, Constantine Matoke و Raymond Wafula دراسة لمعرفة كيف يمكن لاستخدام الإنترنت تحسين العملية التعليمية والبحث والاتصال العلمي في Egerton University بكينيا. وتم تطبيق الدراسة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي المكتبة. وأوضحت النتائج أن الإناث أقل استخدامًا للإنترنت من الذكور، وأن البريد الإلكتروني ومحركات البحث أكثر أدوات الإنترنت استخدامًا^(١٥). ونُشرت في العام نفسه دراسة قام بها Gifty Adika عن أعضاء هيئة التدريس في ثلاث جامعات بغانا وقد أوضحت النتائج أن استخدامهم للإنترنت ضعيف جدًا، والأسباب الرئيسية وراء ذلك هي نقص الوصول للإنترنت والحاجة إلى التدريب^(١٦).

وأعد Amritpal Kaur و Rajeev Kumar في عام ٢٠٠٤م دراسة قاما من خلالها ببحث استخدام الطلاب وهيئة التدريس للإنترنت في Shaheed Bhagat Singh College of Engineering & Technology (SBSCET) بالهند. وتم توزيع استبيان على (٣٠) أستاذًا و(٣٠) طالبًا لمعرفة معدل استخدامهم للإنترنت، وطرق تعلم مهارات الإنترنت، وأسباب استخدام الإنترنت، والأماكن المستخدمة للوصول إلى الإنترنت، وأساليب تصفح المعلومات من الإنترنت، ومزايا الإنترنت وعيوبها، والمشكلات التي تعترض استخدامهم لخدمات الإنترنت التي تقدمها الكلية لهم ومدى رضاهم عن هذه الخدمات^(١٧).

يتبين مما سبق أن الدراسات حول استخدام أعضاء هيئة التدريس تنقسم إلى فئتين: الفئة الأولى تتعلق بإجراء تلك الدراسات في الدول الأجنبية والدول العربية الشقيقة، والثانية تتعلق بإجراء تلك الأبحاث في جمهورية مصر العربية. ومن المؤكد أن الدراسة الحالية ستختلف عن الدراسات التي تمت في الفئة الأولى؛ حيث تختلف طبيعة الدراسة في جامعاتها عن جامعاتنا المصرية إلى حد ما، وتختلف كذلك في إمكاناتها المادية التي تستطيع من خلالها إتاحة خدمات الإنترنت للعاملين في جامعاتها.

أما بالنسبة للدراسات التي وقعت في الفئة الثانية فهي ثلاث دراسات، تتمثل الاختلافات فيها عن الدراسة الحالية فيما يلي:

تختلف الدراسة الأولى التي قامت بها "فيدان عمر مسلم" عن الدراسة الحالية؛ في أن الدراسة الحالية تقتصر فقط على أعضاء هيئة التدريس، بينما تناولت الدراسة الأولى فئات طلاب الدراسات العليا والباحثين بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تركيز الدراسة الحالية على كليات "جامعة القاهرة- فرع بني سويف" بعكس الدراسة الأولى التي ركزت على مستخدمي شبكة الجامعات المصرية بغض النظر عن الجهة التي يعملون فيها.

وتختلف الدراسة الثانية التي قامت بها "نوال محمد عبد الله" عن الدراسة الحالية؛ في أنها ركزت على أعضاء هيئة التدريس فقط بينما تركز الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما اقتصرَت الدراسة الثانية على كليات جامعة القاهرة دون الفروع، بينما تركز الدراسة الحالية على كليات أحد فروع جامعة القاهرة، وهو فرع بني سويف. بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية حاولت تعرف جهود الكليات في إتاحة خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيها وهو ما لم تتطرق إليه الدراسة الثانية.

وتختلف الدراسة الثالثة التي قامت بها "تهاني عمر عبد العزيز" عن الدراسة الحالية - رغم تشابههما في دراسة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم- في أنها ركزت على أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم في الكليات ذات الطبيعة النظرية، ولم تتطرق للوضع في الكليات ذات الطبيعة العملية؛ بعكس الدراسة الحالية التي اشتملت على كلا النوعين. بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية حاولت تعرف جهود الكليات في إتاحة خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيها وهو ما لم تتطرق إليه الدراسة الثالثة.

ثامناً: نتائج الدراسة:

نتناول فيما يلي النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

(١) مكانة الإنترنت بين روافد تنمية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم معرفياً:

هناك روافد عدة يمكن لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم استخدامها للحصول على التنمية المعرفية التي يحتاجون إليها، منها على سبيل المثال المناقشات مع الأصدقاء والزملاء، والمكتبات، ووسائل الإعلام (الصحف / الإذاعة / التلفزيون)، وحضور المؤتمرات، والإنترنت. وفي محاولة من الباحثة لتعرف مكانة الإنترنت بين هذه الروافد وجهت سؤالاً -السؤال رقم (٣) بالاستبيان- للمبحوثين يطلب منهم ترتيب تلك الروافد وفقاً لأهميتها في تنميتهم معرفياً، ثم بعد ذلك قامت باستخراج النسبة المئوية لإجراء المقارنة اعتماداً على احتلال الرافد للمركز الأول لدى المبحوثين الذين أجابوا عن هذا السؤال (بلغ عددهم ١١٢ مفردة). ويشير الجدول رقم (٢) إلى تلك النتيجة.

الجدول رقم (٢)

مكانة الإنترنت بين روافد تنمية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم معرفياً (*)

الرافد	التكرار	النسبة المئوية	التكرار النسبي
المناقشات مع الأصدقاء والزملاء	١٠	٨.٩	٤

١	٢٩.٥	٣٣	المكتبات
٢	٢٧.٦	٣١	وسائل الإعلام
٣	١٧	١٩	حضور المؤتمرات
٣	١٧	١٩	الإنترنت
-	١٠٠	١١٢	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (٣) بالاستبيان.

يتضح من الجدول رقم (٢) أن "المكتبات" هي أهم رافد من روافد التنمية المعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حيث احتلت المركز الأول بنسبة مئوية قدرها (٢٩.٥%)، تليها "وسائل الإعلام من صحف وإذاعة وتلفزيون" في المركز الثاني بنسبة مئوية قدرها (٢٧.٦%)، وجاءت "الإنترنت" و "حضور المؤتمرات" في المركز الثالث بنسبة مئوية قدرها (١٧%) لكل منهما، أما "المناقشات مع الأصدقاء والزملاء" فقد احتلت المركز الأخير بنسبة مئوية قدرها (٨.٩%) بين روافد التنمية المعرفية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كليات جامعة القاهرة فرع بني سويف.

وقد أكدت النتيجة السابقة تنوع الروافد التي يحصل أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من خلالها على التنمية المعرفية التي يحتاجون إليها، كما أشارت إلى أن الإنترنت ليست هي الرافد الأول في التنمية المعرفية بالنسبة لهذه الفئة من الأفراد؛ حيث تسبقها "المكتبات ووسائل الإعلام" في الأهمية، إلا أنها احتلت مركزاً متساوياً مع رافد مهم هو "حضور المؤتمرات". وبدل ذلك على تأصل دور المكتبات في التنمية المعرفية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والإشارة إلى ما يمكن أن تلعبه الإنترنت من دور حيوي في التنمية المعرفية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات جامعة القاهرة- فرع بني سويف مع الروافد الأخرى.

(٢) مدى انتشار استخدام الإنترنت بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

بينت الدراسة -إجابة السؤال رقم (٤) بالاستبيان- أن (١٠٧) مفردة تمثل (٩٣%) من أفراد العينة يستخدمون الإنترنت، وأن (٨) مفردات فقط تمثل (٧%) لا تستخدم الإنترنت [تمثلت أسباب عدم الاستخدام -كما بينت إجابة السؤال رقم (١٥) بالاستبيان- في عدم معرفة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كيفية التعامل مع الإنترنت (٤٤.٤%)، وعدم امتلاكهم لحاسب آلي في منازلهم (٣٣.٣%)، وعدم احتياجهم لاستخدام الإنترنت (٢٢.٣%)]. وتدل هذه النتيجة على الانتشار الواسع للإنترنت بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات جامعة القاهرة فرع بني

سوف، وترى الباحثة أن هذه نتيجة طبيعية نظراً لما يمكن أن توفره هذه الشبكة من خدمات متنوعة لهذه الفئة في الأفراد.

وقد حاولت الباحثة اكتشاف ما إذا كان هناك تأثير لنوع الكلية أو الدرجة العلمية على استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات جامعة القاهرة فرع بني سويف للإنترنت، وقد أوضحت الدراسة من خلال الجدول رقم (٣) تأثير الدرجة العلمية على استخدام الإنترنت.

الجدول رقم (٣)

استخدام الإنترنت وفقاً لنوع الكلية (*)

لا		نعم		الاستخدام نوع الكلية
%	التكرار	%	التكرار	
١٠.٣	٦	٨٩.٧	٥٢	الكليات النظرية
٣.٥	٢	٩٦.٥	٥٥	الكليات العملية

(*) إجابة السؤال رقم (١)، والسؤال رقم (٤) بالاستبيان.

يتبين من الجدول رقم (٣) أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الكليات العملية أكثر استخداماً للإنترنت من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الكليات النظرية، وربما يرجع ذلك إلى أن طبيعة النوع الأول من الكليات يستدعي المتابعة الدائمة للحديث من المعلومات - بشكل أكبر مما يستدعيه الأمر في الكليات النظرية- وهي إمكانية توفرها الإنترنت.

أما فيما يتعلق بتأثير الدرجة العلمية على استخدام الإنترنت، فقد أوضح الجدول رقم (٤)

ما يلي:

الجدول رقم (٤)

استخدام الإنترنت وفقاً للدرجة العلمية (*)

لا		نعم		الاستخدام الدرجة العلمية
%	التكرار	%	التكرار	
صفر	صفر	١٠٠	٨	أستاذ
٣٣.٣	٤	٦٦.٧	٨	أستاذ مساعد
٣.٢	١	٩٦.٨	٣٠	مدرس
٦.٢	٢	٩٣.٨	٣٠	مدرس مساعد
٣.١	١	٩٦.٩	٣١	معيد

(*) إجابة السؤال رقم (٢)، والسؤال رقم (٤) بالاستبيان.

يتبين من الجدول رقم (٤) أن فئة "الأساتذة" كانت أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت، ويعكس ذلك رغبة الأساتذة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وما توفره من خدمات. تليها فئتي "المدرس والمعيد"، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى حاجة هاتين الفئتين إلى استخدام الإنترنت لإعداد أطروحاتهم العلمية. أما فئة "الأستاذ المساعد" فكانت أقل الفئات استخدامًا للإنترنت، ولم تجد الباحثة ما يبرر ذلك، حيث كان من المتوقع أن يكون استخدام الإنترنت كثيفًا داخل هذه الفئة نظرًا لاحتياجهم لإجراء أبحاث الترقية.

(٣) تاريخ استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت:

يتفاوت تاريخ بدء استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت وفقاً لعدة عوامل منها؛ الحاجة إلى استخدام الإنترنت، وإمكانية الوصول للإنترنت، والقدرة على التعامل مع الإنترنت، ويبين الجدول رقم (٥) تاريخ استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت.

الجدول رقم (٥)

تاريخ استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت (*)

التكرار النسبي	النسبة المئوية	التكرار	تاريخ الاستخدام
١	٥٩.٨	٦٤	أقل من سنة إلى ثلاث سنوات
٢	٢٧.١	٢٩	من أربع إلى ست سنوات
٣	١٣.١	١٤	من سبع إلى عشر سنوات
-	١٠٠	١٠٧	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (٥) بالاستبيان.

يتبين من الجدول رقم (٥) أن نسبة كبيرة تصل إلى (٥٩.٨%) من أفراد العينة قد استخدموا الإنترنت "منذ أقل من سنة إلى ثلاث سنوات"، وأن (٢٧.١%) استخدموا الإنترنت "من أربع إلى ست سنوات"، بينما لم يستخدم الإنترنت "من سبع إلى عشر سنوات" سوى (١٣.١%) من أفراد العينة. وتدل هذه النتيجة أن بدء استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات جامعة بني سويف استخدام حديث حيث لم يتعد أقدم استخدام للإنترنت عشر سنوات، إلا أنه هناك اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة باستخدام هذه الشبكة.

(٤) معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت:

يكشف الجدول رقم (٦) عن معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لشبكة الإنترنت.

الجدول رقم (٦)
معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت (*)

المعدل	التكرار	النسبة المئوية	التكرار النسبي
يوميًا	٣٠	٢٨	٢
أسبوعيًا	٤٢	٣٩.٣	١
شهريًا	١٨	١٦.٨	٣
حسب الحاجة	١٧	١٥.٩	٤
المجموع	١٠٧	١٠٠	-

(*) إجابة السؤال رقم (٦) بالاستبيان.

يتضح من الجدول رقم (٦) أن استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت "أسبوعيًا" قد جاء في المركز الأول بنسبة (٣٩.٣%) من إجمالي مجموع أفراد العينة الذين يستخدمون الإنترنت، وأتى الاستخدام "يوميًا" في المركز الثاني بنسبة (٢٨%)، وجاء الاستخدام "شهريًا" في المركز الثالث بنسبة (١٦.٨%)، أما الاستخدام "حسب الحاجة" فقد احتل المركز الرابع الأخير بنسبة (١٥.٩%). وترى الباحثة أن قدرة عينة البحث على تحديد معدل الدخول على الإنترنت بهذا الشكل الكبير في مقابل "الدخول حسب الحاجة" يرجع إلى كثافة استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت، وعدم الاستغناء عما تقدمه هذه الشبكة لهم من خدمات.

(٥) عدد ساعات استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت في المرة الواحدة:

يكشف الجدول رقم (٧) عن عدد الساعات التي يقضيها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أمام الإنترنت في المرة الواحدة.

الجدول رقم (٧)

عدد ساعات استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت (*)

عدد الساعات	التكرار	النسبة المئوية	التكرار النسبي
ساعة	٣٦	٣٣.٦	١
ثلاث ساعات	٣٤	٣١.٨	٢

٤	١٢.٢	١٣	ست ساعات
٣	٢٢.٤	٢٤	حسب الحاجة
-	١٠٠	١٠٧	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (٧) بالاستبيان.

يتبين من الجدول رقم (٧) أن نسبة (٣٣.٦%) من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يقضون أمام الإنترنت "ساعة" في المرة الواحدة، وأن (٣١.٨%) منهم يقضون "ثلاث ساعات"، وأن (٢٢.٤%) منهم يظلون أمام الإنترنت "حسب الحاجة"، أما أقل نسبة (١٢.٢%) فهي تقضي أمام الإنترنت "ست ساعات" في المرة الواحدة. ومجىء قضاء ساعة واحدة أمام الإنترنت في المركز الأول، يدل على أن معدل الساعات التي يقضيها أفراد العينة أمام الإنترنت معدلات ليست كبيرة، وهي نتيجة غير متوقعة حيث كان من المتوقع أن تطول ساعات الاستخدام عن هذا.

(٦) أماكن استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت:

يمكن الوصول للإنترنت من أكثر من مكان، وقد حاولت الباحثة رصد أكثر الأماكن التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لهذا الغرض. ويبين الجدول رقم (٨) نتائج الدراسة فيما يتعلق بهذه المحاولة.

الجدول رقم (٨)

أماكن استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للإنترنت (*)

التكرار النسبي	النسبة المئوية	التكرار	الأماكن
١	٦٦	٨٧	المنزل
٢	٢٩.٥	٣٩	الكلية
٣	٤.٥	٦	مقهى للإنترنت
-	١٠٠	١٣٢	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (٨) بالاستبيان.

كشف الجدول رقم (٨) عن مجيء "المنزل" على رأس الأماكن التي يستخدمها أفراد العينة للدخول على الإنترنت بنسبة (٦٦%)، ثم جاءت "الكلية" في المرتبة الثانية بنسبة (٢٩.٥%)، هذا ولم تتعد النسبة التي استخدمت "مقهى الإنترنت" نسبة (٤.٥%) من أفراد العينة. وترى الباحثة أن هذه النتيجة طبيعية نظراً لتوافر المقومات الأساسية لدخول أفراد العينة على الإنترنت من المنزل؛ والمتمثلة في امتلاك معظم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لأجهزة حاسب آلي، وإمكانية الدخول على الإنترنت بتكلفة اتصال بسيطة لا تتعدى أجر المكالمات العادية. أما عن مجيء الكلية في المرتبة الثانية فيعود إلى عدم إتاحة الإنترنت أمام بعض مفردات العينة في الكلية التي يعملون بها، أو عدم وجود الوقت الكافي أمامهم في الكلية نظراً لانشغالهم بإعطاء المحاضرات. كما ترى الباحثة أن النتيجة المتعلقة بمقهى الإنترنت ربما ترجع إلى أن طبيعة هذه الأماكن بالمحافظة لا تتناسب وطبيعة أفراد العينة من ناحية، ووجود الإنترنت في المنزل والكلية مما يعني عدم الحاجة للذهاب إلى مقاهي الإنترنت من ناحية أخرى.

(٧) طرق تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على استخدام الإنترنت:

هناك عدة طرق يمكن لجوء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إليها للتدريب على استخدام

الإنترنت.

الجدول رقم (٩)

طرق تدرب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على استخدام الإنترنت (*)

طرق التدريب	التكرار	النسبة المئوية	التكرار النسبي
الالتحاق بدورة تدريبية	١٨	١١.٩	٣
الخبرة الذاتية	٦٠	٣٩.٧	٢
الحصول على مساعدة الأصدقاء	٦٨	٤٥	١
كتب ومقالات تشرح طريقة استخدام الإنترنت	٥	٣.٤	٤
المجموع	١٥١	١٠٠	-

(*) إجابة السؤال رقم (٩) بالاستبيان.

أوضح الجدول رقم (٩) أن الطريقة الأساسية التي استخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتدرب على كيفية استخدام الإنترنت هي "الحصول على مساعدة الأصدقاء"، حيث مثلت هذه الطريقة بمفردها نسبة مئوية قدرها (٤٥%)، ثم جاءت "الخبرة الذاتية" في المركز الثاني بنسبة مئوية قدرها (٣٩.٧%)، وجاء "الالتحاق بدورة تدريبية" في المركز الثالث بنسبة مئوية قدرها (١١.٩%)، وأتى الاعتماد على "الكتب والمقالات التي تشرح طريقة استخدام الإنترنت" في المركز الرابع الأخير بنسبة مئوية قدرها (٣.٤%). وتدل النتائج السابقة على أن الغالبية العظمى من العينة لم تتلق تدريباً أو تعليماً منهجياً، وإنما اعتمدت على طرق وأساليب شخصية لتعلم الإنترنت، وهي طريقة قد تكون محفوفة بالمخاطر نظراً لترك أشياء مهمة قد لا يعلم العضو عنها شيئاً. ويستدعي ضرورة وجود دورات تدريبية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات الإنترنت.

(٨) الأسباب التي تدفع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاستخدام الإنترنت:

تختلف الأسباب التي تدفع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاستخدام الإنترنت، ويوضح

الجدول رقم (١٠) ذلك.

الجدول رقم (١٠)

الأسباب التي تدفع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاستخدام الإنترنت (*)

التكرار النسبي	النسبة المئوية	التكرار	الأسباب
٤	١٧.٥	٥٩	عدم وجود المعلومات التي أريدها في المكتبة
٣	٢١	٧١	سرعة الوصول إلى المعلومات
٢	٢١.٣	٧٢	الحصول على معلومات حديثة
٦	٧.٤	٢٥	قلة تكلفة الحصول على المعلومات
٥	٨.٨	٣٠	الحصول على معلومات للتدريس
١	٢٤	٨١	الحصول على معلومات للبحث العلمي
-	١٠٠	٣٣٨	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (١٠) بالاستبيان.

تبين من الجدول رقم (١٠) أن "الحصول على معلومات للبحث العلمي" هو السبب الأول الذي يدفع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاستخدام الإنترنت، وقد مثل هذا السبب نسبة مئوية قدرها (٢٤%) من إجمالي الأسباب التي تدفع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاستخدام الإنترنت. وجاء "الحصول على معلومات حديثة" في المركز الثاني بنسبة (٢١.٣%)، وفي المركز الثالث جاء "الحصول على معلومات حديثة" بنسبة (٢١%)، وجاء "عدم وجود المعلومات التي أريدها في المكتبة" في المركز الرابع بنسبة (١٧.٥%)، وفي المركز الخامس جاء "الحصول على معلومات للتدريس" بنسبة (٨.٨%)، واحتلت "قلة تكلفة الحصول على المعلومات" المركز السادس الأخير بنسبة (٧.٤%). وتعتقد الباحثة أن مجيء "الحصول على معلومات للبحث العلمي" في المركز الأول نتيجة طبيعية؛ لأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم هم فئة تهتم أساساً بإجراء الأبحاث العلمية.

(٩) خدمات الإنترنت التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

يبين الجدول رقم (١١) خدمات الإنترنت التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

الجدول رقم (١١)

خدمات الإنترنت التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم (*)

التكرار النسبي	النسبة المئوية	التكرار	الخدمات
٢	٢٢.٧	٦٥	البريد الإلكتروني
٦	٦	١٧	محادثة الآخرين
٤	١٣	٣٧	نقل الملفات والبرامج
١	٢٦.٣	٧٥	تصفح المعلومات
٨	٣.٢	٩	تصميم موقع شخصي
٣	١٣.٧	٣٩	البحث في فهارس المكتبات
٥	٩.١	٢٦	نشر الإنتاج العلمي
١٠	٠.٧	٢	الانتماء عن بعد
٧	٤.٢	١٢	الإخباريات (خدمة يتم من خلالها توزيع المقالات الإخبارية والاستعلام عنها)
٩	١.١	٣	مجموعات النقاش (مجموعات تتكون بحكم الاهتمام بموضوع معين أو مجال متخصص)
-	١٠٠	٢٨٥	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (١١) بالاستبيان.

يكشف الجدول رقم (١١) تعدد خدمات الإنترنت التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، وهي مرتبة تنازلياً كالتالي: "تصفح المعلومات" في المركز الأول بنسبة (٢٦.٣%)، والبريد الإلكتروني" في المركز الثاني بنسبة (٢٢.٧%)، و"البحث في فهارس المكتبات" في المركز الثالث بنسبة (١٣.٣%)، و"نقل الملفات والبرامج" في المركز الرابع بنسبة (١٣%)، و"نشر الإنتاج العلمي" في المركز الخامس بنسبة (٩.١%)، و "محادثة الآخرين Chat" في المركز السادس بنسبة (٦%)، والإخباريات (خدمة يتم من خلالها توزيع المقالات الإخبارية والاستعلام عنها) في المركز السابع بنسبة (٤.٢%)، و"تصميم موقع شخصي" في المركز

الثامن بنسبة (٣.٢%)، والاشتراك في مجموعات النقاش (مجموعات تتكون بحكم الاهتمام بموضوع معين أو مجال متخصص) في المركز التاسع بنسبة (١.١%)، و"الانتمار عن بعد" في المركز العاشر الأخير بنسبة (٠.٧%). ومن الملاحظ أن الخدمات الأساسية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هي خدمات تتعلق بالبحث العلمي والوصول للمعلومات ونشر الإنتاج العلمي؛ وهي نتيجة ترجع لسمات عينة البحث التي يغلب عليها الطابع العلمي، وإن كان من الملاحظ أيضاً أن هناك خدمات يمكن الاستفادة منها في البحث العلمي والتدريس لم تحظ باهتمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مثل مجموعات النقاش والانتمار عن بعد، وقد يعود ذلك لعدم وجود دورات تدريبية تبين مختلف أنواع الخدمات التي من الممكن أن يقدمها الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

(١٠) الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم عند استخدام

الإنترنت:

يواجه (٨٣) عضواً من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم صعوبات عند استخدام الإنترنت بنسبة (٧٧.٦%) من إجمالي عدد المفردات التي تستخدم الإنترنت، بينما لا يواجه (٢٤) عضواً بنسبة (٢٢.٤%) أية صعوبات- إجابة السؤال رقم (١٢) بالاستبيان-. ويوضح الجدول رقم (١٢) أنواع الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم عند استخدام الإنترنت.

الجدول رقم (١٢)

الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم عند استخدام الإنترنت (*)

التكرار النسبي	النسبة المئوية	التكرار	الصعوبات
٢	١٧	٤٧	عدم إتاحة النصوص الكاملة للأبحاث على الإنترنت
١	٢٢.٣	٦٢	الاشتراك المرتفع للحصول على الأبحاث الكاملة
٥	٨	٢٢	تكلفة الاتصال مرتفعة
٣	١٥.٤	٤٣	صعوبة التعرف على المواقع المفيدة بالنسبة لي
٦	٦.٨	١٩	قلة محركات البحث التي تدعم البحث باللغة العربية
٨	٤.٧	١٣	عدم وجود الوقت الكافي أمامي للدخول على الإنترنت
١٠	٢.٩	٨	دخولي على الإنترنت من المنزل لا يكون متاحًا لي دائماً
٤	٩.٧	٢٧	دخولي على الإنترنت من الكلية لا يكون متاحًا لي دائماً
١٢	٠.٧	٢	عدم تقدير (المشرف على رسالتي) للمعلومات التي أحصل عليها عن طريق الإنترنت
٧	٦.٥	١٨	عدم الوثوق في المعلومات المتاحة على الإنترنت
١١	٢.٥	٧	انقطاع الاتصال أثناء التصفح
٩	٣.٥	١٠	بطء تحميل المواقع
-	١٠٠	٢٧٨	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (١٣) بالاستبيان.

يكشف الجدول رقم (١٢) تعدد الصعوبات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم عند استخدامهم للإنترنت، وهي على التوالي: "الاشتراك المرتفع للحصول على الأبحاث الكاملة" في المركز الأول بنسبة (٢٢.٣%)، و"عدم إتاحة النصوص الكاملة للأبحاث على الإنترنت" في المركز الثاني بنسبة (١٧%)، و"صعوبة التعرف على المواقع المفيدة" في المركز الثالث بنسبة (١٥.٤%)، و"دخولي على الإنترنت من الكلية لا يكون متاحًا لي دائماً" في المركز الرابع بنسبة (٩.٧%)، و"تكلفة الاتصال مرتفعة" في المركز الخامس بنسبة (٨%)، و"قلة محركات البحث التي تدعم البحث باللغة العربية" في المركز السادس بنسبة (٦.٨%)، و"عدم الوثوق في

المعلومات المتاحة على الإنترنت" في المركز السابع بنسبة (٦.٥%)، و"عدم وجود الوقت الكافي أمامي للدخول على الإنترنت" في المركز الثامن بنسبة (٤.٧%)، و"بطء تحميل المواقع" في المركز التاسع بنسبة (٣.٥%)، و"دخولي على الإنترنت من المنزل لا يكون متاحًا لي دائمًا" في المركز العاشر بنسبة (٢.٩%)، و"انقطاع الاتصال أثناء التصفح" في المركز الحادي عشر بنسبة (٢.٥%)، و"عدم تقدير (المشرف على رسالتي) للمعلومات التي أحصل عليها عن طريق الإنترنت" في المركز الثاني عشر الأخير بنسبة (٠.٧%).

يتبين لنا مما سبق أن الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عند استخدامهم للإنترنت تتعلق أساسًا بعدم إتاحة النصوص الكاملة على الإنترنت وصعوبة التعرف على المواقع المفيدة لهم، وهذه النتيجة تعكس رغبتهم في الوصول إلى كل ما يفيدهم في البحث العلمي. ومجيء "عدم إمكانية بعض أعضاء هيئة التدريس من الدخول على الإنترنت من الكلية" في مركز متقدم يعود إلى عدم اهتمام بعض الكليات بإتاحة الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس بها. أما أقل الصعوبات التي تواجه أفراد العينة فقد تمثلت في "عدم تقدير المشرف على الرسالة للمعلومات التي يتم الحصول عليها من الإنترنت" وهي نتيجة تعكس معرفة المشرف بأهمية الإنترنت وما يمكن أن تقدمه من معلومات مفيدة.

(١١) أنواع التنمية المعرفية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من الإنترنت:

حاولت الباحثة قياس أنواع التنمية المعرفية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم من الإنترنت وفقًا لأهميتها بالنسبة لهم، وقد جاءت النتيجة كما يوضح الجدول رقم (١٣).

الجدول رقم (١٣)

أنواع التنمية المعرفية التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم

من الإنترنت (*)

التكرار النسبي	النسبة المئوية	التكرار	المجالات
١	٦٠	٧٨	التنمية المهنية (البحث العلمي والتدريس)
٤	٥.٤	٧	الوعي الديني
٢	١٦.٩	٢٢	الوعي السياسي
٥	٣.٨	٥	التسلية والترفيه
٣	١٣.٨	١٨	التنمية الثقافية
-	١٠٠	١٣٠	المجموع

(*) إجابة السؤال رقم (١٤) بالاستبيان.

يوضح الجدول رقم (١٣) أن المجال الأول الذي يستفيد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم من خلال استخدامهم للإنترنت هو مجال "التنمية المهنية"، واحتل هذا المجال المركز الأول بنسبة (٦٠%)، وجاء "الوعي السياسي" في المركز الثاني بنسبة (١٦.٩%)، وجاءت "التنمية الثقافية" في المركز الثالث بنسبة (١٣.٨%)، وأتى "الوعي الديني" في المركز الرابع بنسبة (٥.٤%)، وجاءت "التسلية والترفيه" في المركز الخامس الأخير بنسبة (٣.٨%). ومن الملاحظ أنه برغم تنوع المجالات التي يمكن أن يستخدمها أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم في الإنترنت لحصولهم على التنمية المعرفية بكافة جوانبها، إلا أن تركيزهم كان أساساً على "التنمية المهنية" التي تفوقت بنسبة كبيرة على باقي أنواع التنمية المعرفية، وترى الباحثة أن هذه النتيجة في حاجة إلى مزيد من الدراسات لاكتشاف ما إذا كان أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم لا يهتمون إلا بالبحث العلمي ولا يعيرون باقي أنواع التنمية أي اهتمام، أو أن هذه النتيجة سببها أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم لا يجدون في الإنترنت ما يشبع حاجاتهم المعرفية الأخرى.

(١٢) إتاحة الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم في الكليات:

من الأمور المهمة التي رأت الباحثة ضرورة دراستها، تعرف مدى اهتمام الكليات بتوفير خدمات الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم بها، وهل هناك مشكلات تقف حائلاً أمام تقديم هذه الخدمات. ويوضح الجدول رقم (١٤) الوضع في الكليات بالنسبة لإتاحة الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم.

الجدول رقم (١٤)

إتاحة الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الكليات (*)

متاح مجاناً	متاح بأجر	غير متاح	إتاحة الإنترنت الكلية
-	√	-	الآداب
-	√	-	التجارة
-	-	√	التربية
-	-	√	الحقوق
-	-	√	الصيدلة
-	√	-	الطب البشري
√	-	-	الطب البيطري
√	√	-	العلوم

(*) مقابلات شخصية مع مديري كليات جامعة القاهرة- فرع بني سويف.

يبين الجدول رقم (١٤) أن هناك أربع فئات رئيسية يمكن تقسيم الكليات من خلالها وفقاً لإتاحة الإنترنت فيها لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ ونتناول فيما يلي هذه الفئات بشيء من التفصيل:

الفئة الأولى: كليات لا تتيح الإنترنت

لم تهتم بعض كليات جامعة القاهرة- فرع بني سويف بإتاحة الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها، وتقع ثلاث كليات في هذه الفئة هي كليات "التربية، والحقوق، والصيدلة". ومن أهم الأسباب التي ذكرها مدراء الكليات عدم وجود مكان، وعدم وجود ميزانية لشراء أجهزة حاسب آلي، والخوف من ارتفاع تكلفة الاتصال بالإنترنت.

الفئة الثانية: كليات تتيح الإنترنت بأجر

وفرت ثلاث كليات هي كليات "الآداب والتجارة والطب البشري" الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها بأجر، وهو الأجر نفسه الذي يدفعه الطلاب للاستفادة بخدمات الإنترنت. وتقدم الخدمة لهم مع الطلاب في مكان واحد في كليتي "الآداب والطب البشري"، أما كلية التجارة فقد وفرت لهم مكاناً خاصاً بعيداً عن الطلاب داخل "مكتبة الدراسات العليا".

الفئة الثالثة: كليات تتيح الإنترنت مجاناً

نجحت كلية الطب البيطري في أن تكون الكلية الوحيدة في "جامعة القاهرة - فرع بني سويف" التي استطاعت أن توفر الإنترنت مجاناً لكل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها، ولم تكثف بتوفير هذه الخدمة مجاناً بل قامت بإدخالها إلى كل المكاتب والأقسام داخل الكلية، مما يوفر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الجو المناسب والخصوصية المطلوبة (بعيداً عن الطلاب) عند استخدام الإنترنت.

الفئة الرابعة: كليات تتيح الإنترنت مجاناً وبأجر

جمعت كلية العلوم بين إتاحتها الإنترنت مجاناً وبأجر؛ حيث تتيح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في قسم الرياضيات الوصول للإنترنت مجاناً، أما باقي الأقسام فإن الوصول للإنترنت فيها يكون بأجر. وقد اختصت الكلية قسم الرياضيات بتلك الميزة لأنه القسم الوحيد بالكلية الذي لا يستفيد أعضاؤه من المبالغ المخصصة لإجراء الأبحاث العملية نظراً لطبيعته النظرية.

نستنتج مما سبق أن بعض كليات "جامعة القاهرة - فرع بني سويف" لم تهتم بتوفير الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها، رغم إمكانية التغلب على العوائق التي سببت هذا. حيث يمكن التغلب على عدم وجود مكان يُخصص للإنترنت من خلال إدخال الإنترنت للأقسام.

أما السبب الثاني وهو عدم وجود ميزانية لشراء أجهزة حاسب آلي، فيمكن التغلب عليه من خلال شراء عدد قليل من الأجهزة وعمل جدول للأقسام، ثم يوزع كل قسم الوقت على هيئة التدريس ومعاونيهم به. وبالنسبة للسبب الأخير وهو الخوف من ارتفاع تكلفة الاتصال بالإنترنت، فيمكن التغلب عليه من خلال إتاحة الإنترنت اعتماداً على أسلوب الاتصال المباشر Leased Line .

كما أن الكليات التي أتاحت الإنترنت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بها لم تحاول توفير المجانية الكاملة والخصوصية في الاستخدام باستثناء كلية الطب البيطري.

تاسعاً: التوصيات

يمكن الخروج من النتائج السابقة بعدة توصيات، من أهمها:

- الاهتمام بالارتقاء بالمكتبات في محافظة بني سويف بصفة عامة، وفي كليات جامعة القاهرة فرع بني سويف بصفة خاصة؛ حيث تمثل المكتبات الرافد الأول لتنمية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم معرفياً.
- تنظيم دورات تدريبية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات الإنترنت.
- إتاحة الوصول للإنترنت مجاناً لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الأقسام.
- إصدار نشرات تتضمن المواقع العلمية المتخصصة التي تفيد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في أبحاثهم.
- اشتراك الكليات في قواعد البيانات وخاصة القواعد التي توفر النصوص الكاملة على الإنترنت.
- وضع القوانين واللوائح التي تنظم عملية استخدام الإنترنت داخل الكليات.

المراجع:

- (١) محمد فتحي عبد الهادي. *البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات*. - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٣. ص ص ١٠٨ - ١٠٩.
- (٢) محمد زيان عمر. *البحث العلمي: مناهجه وتقنياته*. - ط ٥. - جدة : دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ١٩٨٧. ص ٢٨٤.
- (٣) فيدان عمر مسلم. *استخدام الإنترنت في شبكة الجامعات المصرية: دراسة ميدانية*. - في: الاستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر الإنترنت ودراسات أخرى. أعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. - تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ١٩٩٩. ص ص ٤١١-٤٣٣.
- (٤) ربحي عليان، منال القيسي. *استخدام شبكة الإنترنت في جامعة البحرين*. في: وقائع المؤتمر العربي الثامن للمعلومات لتكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربية بين الواقع والمستقبل. - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ١٩٩٩. ص ص ٣٩٩-٣١٤.

- (٥) جاسم محمد جرجيس، عبد الكريم ناشر. *استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بمدينة صنعاء لشبكة الإنترنت*. - في: *الاستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر الإنترنت ودراسات أخرى*. أعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. - تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ١٩٩٩. ص ص ٧٧-٩٠.
- (٦) نوال محمد عبد الله. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة نحو الإنترنت. - *عالم المكتبات والمعلومات والنشر*. مج ١، ع ١ (يوليه، ١٩٩٩). ص ص ٨١-١٠٦.
- (٧) محمد جلال سيد غندور. استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود للإنترنت: دراسة تحليلية. - *الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات*. مج ٦، ع ١٢ (يوليو - ١٩٩٩). ص ص ٨٣-١٣١.
- (٨) نجاح قبلان قبلان. الاتجاهات الأكاديمية نحو استخدام شبكة الإنترنت في مدينة الرياض. - *مجلة المكتبات والمعلومات العربية*. س ٢٣، ع ١ (يناير، ٢٠٠٣). ص ص ٨١-١١٦.
- (٩) ياسر عبد المعطي، خالد العنزي. خدمات الإنترنت: دراسة لواقع استخدامات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية بالكويت. - *مجلة المكتبات والمعلومات العربية*. س ٢٣، ع ٣ (يوليو، ٢٠٠٣). ص ص ٤٥-٥٩.
- (١٠) تهاني عمر عبد العزيز. الإفادة من الإنترنت من جانب الأكاديميين المصريين في العلوم الاجتماعية. - *مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية*. مج ١١، ع ١ (فبراير-يوليه ٢٠٠٥). ص ص ١٧٣-٢٢٠.

(11) Kaminer, N. Scholars and the use of the Internet.- *Library and Information*

Science Research. vol.19, no. 4 (1997).- p.329-45.

(12) Mamtora, Jayshree. Pacific academics and the internet.- *Australian Academic and*

Research Libraries. vol.35, no. 1 (Mar, 2004).- pp.35-53.

- (¹³) Oduwole, AA. Impact of Internet use on agricultural research outputs in Nigerian Universities of Agriculture.- *Library Hi Tech News*. vol. 21, no. 6 (1 Jul., 2004).- pp.12-15.
- (¹⁴) Uddin, Mohammad Nasir. Internet use by university academics: a bipartite study of information and communication needs.- *Online Information Review*. vol. 27, no. 4 (2003).- pp.225-237.
- (¹⁵) Nyamboga, Constantine Matoke; Ongondo, Millicent A; Ongus, Raymond Wafula. Experiences in *the use of the internet at Egerton University Library, Njoro-Kenya*.- *DESIDOC Bulletin of Information Technology*. vol 24, no 5 (Sep, 2004).- pp.11-24.
- (¹⁶) Adika, Gifty. Internet use among faculty members of universities in Ghana.- *Library Review*. 52 (1) 2003, pp.29-37.
- (¹⁷) Kumar, Rajeev; Kaur, Amritpal. Use of Internet by teachers and students in Shaheed Bhagat Singh College of Engineering & Technology: a case study.- *Journal of Library and Information Science (India)*. vol. 29, no. 1&2 (Jun 2004-Dec 2004).- pp. 81-94.

الاستبيان

الدكتور الفاضل/

آمل في تعاونكم بالإجابة عن الأسئلة التالية التي تتعلق بدراسة أقوم بها حول دور الإنترنت في التنمية المعرفية للسادة أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة- فرع بني سويف.

الرجاء التكرم بوضع علامة (√) في المكان المخصص لذلك أمام الإجابة المناسبة، مع إمكانية اختيار أكثر من إجابة من الأسئلة التي تسمح بذلك.

وأحيط سيادتكم علمًا بأن المعلومات التي ستدلون بها لن تُستعمل إلا لأغراض بحثية فقط.

وتقبلوا فائق التحية

د. فائزة دسوقي أحمد

مدرس المكتبات والمعلومات

بكلية الآداب ببني سويف

١. الكلية

- الآداب. التجارة. التربية. الحقوق
 الصيدلة. الطب البشري. الطب البيطري. العلوم.

٢. الدرجة الأكاديمية

- أستاذ. أستاذ مساعد. مدرس.
 مدرس مساعد. معيد.

٣. رتب الأساليب التالية تنازلياً وفقاً لدرجة تأثيرها في التنمية المعرفية (جميع

أنواع التنمية سواء كانت مهنية أو دينية أو سياسية أو ثقافية) لك :

- المناقشات مع الأصدقاء والزملاء. ()
 - المكتبات. ()
 - وسائل الإعلام (الصحف / الإذاعة / التلفزيون). ()
 - حضور المؤتمرات. ()
 - الإنترنت. ()

٤. هل تستخدم الإنترنت ؟

- نعم لا

إذا كانت الإجابة "لا" أنتقل إلى السؤال رقم (١٥) وما يليه

٥. متى بدأ استخدامك للإنترنت

- منذ سنة واحدة. منذ ثلاث سنوات. أخرى (حدد)

٦. ما مدى استخدامك للإنترنت ؟

- يوميًا. أسبوعيًا.
 شهريًا. أخرى (حدد)

٧. ما عدد الساعات التي تقضيها على الإنترنت في كل مرة ؟

- ساعة واحدة .
 ست ساعات .
 ثلاث ساعات .
 أخرى (حدد)

٨. ما الأماكن التي تستخدمها للدخول على الإنترنت ؟

- المنزل .
 مقهى للإنترنت .
 الكلية .
 أخرى (حدد)

٩. ما الطريقة التي تدربت على استخدام الإنترنت من خلالها ؟

- الالتحاق بدورة تدريبية .
 الحصول على مساعدة الأصدقاء .
 الخبرة الذاتية .
 كتب ومقالات تشرح طريقة استخدام الإنترنت .
 أخرى (حدد)

١٠. ما الأسباب التي تدفعك لاستخدام الإنترنت؟

- عدم وجود المعلومات التي أريدها في المكتبة .
 سرعة الوصول إلى المعلومات .
 الحصول على معلومات حديثة .
 قلة تكلفة الحصول على المعلومات .
 الحصول على معلومات للتدريس .
 الحصول على معلومات للبحث العلمي .
 أخرى (حدد)

١١. ما خدمات الإنترنت التي تستفيد منها ؟

- البريد الإلكتروني .
 نقل الملفات والبرامج .
 محادثة الآخرين Chat .
 تصفح المعلومات .
 تصميم موقع شخصي .
 البحث في فهارس المكتبات .
 نشر الإنتاج العلمي .
 الإخباريات (خدمة يتم من خلالها توزيع المقالات الإخبارية والاستعلام عنها) .
 مجموعات النقاش (مجموعات تتكون بحكم الاهتمام بموضوع معين أو مجال متخصص) .
 أخرى (حدد)

١٢. هل تواجهك صعوبات عند استخدامك للإنترنت ؟

- نعم
 لا

إذا كانت الإجابة (لا) انتقل إلى السؤال رقم (١٦)

١٣. ما الصعوبات والمشكلات التي تقلل درجة استفادتك من الإنترنت ؟

- عدم إتاحة النصوص الكاملة للأبحاث على الإنترنت.
- الاشتراك المرتفع للحصول على الأبحاث الكاملة.
- تكلفة الاتصال مرتفعة.
- صعوبة التعرف على المواقع المفيدة بالنسبة لي.
- قلة محركات البحث التي تدعم البحث باللغة العربية.
- عدم وجود الوقت الكافي أمامي للدخول على الإنترنت.
- دخولي على الإنترنت من المنزل لا يكون متاحًا لي دائمًا.
- دخولي على الإنترنت من الكلية لا يكون متاحًا لي دائمًا.
- عدم تقدير (المشرف على رسالتي) للمعلومات التي أحصل عليها عن طريق الإنترنت.
- عدم الوثوق في المعلومات المتاحة على الإنترنت.
- انقطاع الاتصال أثناء التصفح.
- بطء تحميل المواقع.
- أخرى (حدد)

١٤. رتب أنواع التنمية المعرفية التي تحصل عليها وفقًا للاستفادة التي يوفرها لك الإنترنت فيها :

- التنمية المهنية (البحث العلمي والتدريس). ()
- الوعي الديني. ()
- الوعي السياسي. ()
- التسلية والترفيه. ()
- التنمية الثقافية. ()

١٥. ما أسباب عدم استخدامك للإنترنت ؟

- لا أحتاج إلى استخدام الإنترنت.
- لا أعرف كيفية التعامل مع الإنترنت.
- لا أملك حاسب آلي في منزلي للدخول على الإنترنت.
- لا يوجد إنترنت في الكلية التي أعمل بها.
- لا يوجد مقهى للإنترنت بالقرب مني.
- تكلفة الاتصال بالإنترنت مرتفعة.
- الإنترنت لا يفيدني في مجال البحث العلمي.
- الإنترنت لا يفيدني في مجال التدريس.
- الإنترنت لا يقدم معلومات دينية مفيدة.
- الإنترنت لا يقدم معلومات سياسية مفيدة.
- الإنترنت لا يُشبع حاجاتي من التسلية والترفيه.
- الإنترنت لا يُشبع حاجاتي الثقافية.
- الإنترنت به مواقع إباحية.
- أخرى (حدد).

١٦. إذا كانت هناك ملاحظات ترغب في إضافتها ، أذكرها من فضلك.